

Стрый!

Śluzowce

zebrane w okolicach Stryja przez profesora dra Edwarda Lubicz-Niezabitowskiego

Les Myxomycètes recoltés dans les environs de Stryj (Sous-Carpates Orientales) par le prof. dr Edouard Lubicz-Niezabitowski

Opracowała

Aniela Namysłowska

(Wpłynęło do redakcji 22 czerwca 1938 — Reçu le 22 Juin 1938)

(Z jedną ryciną w tekście i jedną tablicą — Avec 1 figure dans le texte et 1 planche)

I

Materiał, którego zestawienie podaję, obejmuje 61 gatunków i 5 odmian śluzowców, zebranych przygodnie przez prof. E. Niezabitowskiego w lasach Podhorzec koło Stryja (woj. stanisławowskie) na wysokości 330 m. Miejscowość ta znana jest dobrze zoologom, gdyż przez szereg lat opracowywali jej faunę entomologowie pp. Julian Brunicki i Fryderyk Schille.

Lasy podhoreckie porastają płaskowyż poprzerzynany głębokimi jarami i położony wysoko po prawej stronie rzeki Stryja, a o 4 km na wschód od miasta Stryja. Są to lasy liściaste, w których skład wchodzi: dąb, buk, lipa, brzoza, grab, osika, olcha czarna, rzadziej jesion, a podszycie ich utworzone jest z leszczyny i krużyny (*Rhamnus frangula*). Z rzadka napotyka się sztucznie sadzone świerki i modrzewie, dopiero o dwa kilometry dalej ku południowi występują w Bereźnicy lasy z jodłą i bukiem. Podłoże jest częściowo suche, częściowo z powodu licznych źródeł wilgotne, a nawet bagniste, co nie pozostało bez wpływu na florę śluzowców.

Śluzowce te były zbierane przez 4 lata z rzędu, od r. 1934⁴⁷, w miesiącach od lipca do połowy września, zawsze w tej samej miejscowości. Przeważnie te same gatunki powtarzają się co roku, a niektóre nawet występują masowo. Jedynie flora z r. 1937 różni się

[Sprawozd. Komisji Fizjogr. Polskiej Akad. Um. za r. 1937, t. 72 — 1938]

bardziej od flory z lat poprzednich, zebrano bowiem o 21 gatunków więcej, brak natomiast 16 gatunków z lat ubiegłych.

Spośród tych 61 gatunków dwa są nowe:

Physarum Niezabitowskii i *Arcyria polonica*.

Jako nowe dla Polski przybywają poza dwoma powyższymi następujące śluzowce¹:

Ceratiomyxa fruticulosa Maehr. var. *flexuosa* Lister.

Physarum murinum Lister.

Physarum pusillum Lister.

Trichumphora pezizoidea Jungh.

Diderma hemisphaericum Hornem.

Diderma effusum Morgan.

Didymium melanospermum Maehr. var. *minus* Lister.

Stemonitis confluens Cooke et Ellis.

Lamproderma scintillans Morgan.

Materiał przeze mnie opracowany, jako pochodzący ze wschodniego Podkarpacia, stanowi przyczynek do znajomości śluzowców Karpat Wschodnich, badanych przez H. Krzemieniewską i J. Jarockiego. Gatunki oznaczone gwiazdką nie były dotychczas z tych okolic notowane.

Ceratiomyxaceae

1. *Ceratiomyxa fruticulosa* Maehr. Kilkakrotnie na zmurszałych pniach i kłodach, VIII—IX 1934, 1936, VII—VIII 1937;
*var. *flexuosa* Lister. Trzy okazy, z których dwa na brzozie, VII—VIII 1937. Odmiana dotychczas u nas nie notowana;
var. *porioides* Lister. Jeden okaz na kawałkach silnie zbutwiałego drewna, VII 1937.

Physaraceae

2. *Physarum leucopus* Link. Jeden okaz na liściach, VIII 1937. U nas po raz pierwszy podany z Puszczy Białowieskiej przez Jarockiego (1).
3. *Physarum globuliferum* Pers. Najczęściej z tej grupy spotykany śluzowiec, na zmurszałych pniach i korze, masowo na odlupanej gałęzi lipy, na osice, na dębie, przy czym w tym ostatnim wypadku i dwa razy na niewiadomym pniu zarodniki były delikatnie brodawkowane, VII—VIII 1936—7.
- *4. *Physarum murinum* Lister. Kilkakrotnie na drewnie i mchu, VII—VIII 1934—5, 1937. Dotychczas u nas nie notowany.

¹ Nomenklatura według 3 wyd. *Monografii śluzowców* A. i G. Listerów, 1925.

5. *Physarum citrinum* Schumacher. Dość skąpo na mchu, VIII 1934.
- *6. *Physarum psittacinum* Ditmar. Na kawałkach spróchniałego drewna, VIII 1937. Po raz pierwszy zebrany przez B. Namysłowskiego (6).
7. *Physarum viride* Pers. Dwa okazy, VIII 1934 i 1936.
8. *Physarum aurantium* Pers. Obficie na drewnie lipy i in., VIII 1936—7. Gatunek ten, uważany przez Listera za odmianę *Ph. viride* Pers., wyodrębni Brandza na nowo, ze względu na to, że jego służnia jest zawsze pomarańczowożółta i daje typowe zarodnie niezależnie od warunków zewnętrznych (C. R. Ac. de Sc. Paris, 1926, t. 182, s. 987).
- *9. *Physarum pusillum* Lister. Jeden okaz dość obficie na odlupanej gałęzi i kawałkach drewna, VIII 1937. Notowany w Polsce po raz pierwszy.
10. *Physarum nutans* Pers. Kilkakrotnie na zmurszałym drewnie, na świerku, na brzozie, VII—IX 1934, 1936, 1937;
var. *leucophaeum* Lister. Na osice VIII 1934.
- *11. *Physarum cinereum* Pers. Jeden z VIII 1934 i cztery dorosłe okazy na liściach, mchu i zbutwiałym drewnie, VII—VIII 1937.
- *12. *Physarum sinuosum* Weinm. Notowany po raz pierwszy w Polsce przez Krupę, znaleziony następnie przez Jarockiego w Puszczy Białowieskiej w r. 1923, oraz przez Skupieńskiego w powiecie rypińskim. Odpowiada opisowi tego ostatniego autora, wyjąwszy fakt, że zarodniki są bardzo wyraźnie brodawkowane. Dwukrotnie na gałązkach, liściach i kawałkach kory, VIII 1934 i 1937.
13. *Physarum contextum* Pers. Na spróchniałym drewnie, VIII 1934, i na korze młodego dębu, VIII 1937.
14. *Physarum Niezabitowskii* sp. nov.

Diagn. Sporangia cinerea, quasi rete gracile, umbilicans, modo ramulosum, modo falsum, efformant. Membrana externa subtilis, sine colore, calce tecta. Columella nulla. Capillitium abundans, hyalinum. Noduli plurimi, calce repleti, cuius causa magis opaciter colorantur. Forma eorum variabilis: multangularis, stereiformis, cum plurimis appendicibus; longitudo $\pm 17-75 \mu$, latitudo $\pm 11-20 \mu$. Sporae rotundae $7.2-8.7 \mu$ latae, violaceo-fuscae, subtile verruculosae.

Zarodnie popielatej barwy rozpelzają się na powierzchni opadłych, butwiejących liści w postaci jakby siatki delikatnie zarysowanej, miejscami rozgałęzionej a miejscami pozornej, tworzącej wypukłości o subtelnie pobrużdzonej powierzchni. Ścianka zewnętrzna delikatna, bezbarwna, inkrurowana drobnymi

ziarenkami węgla wapnia. Podsady brak. Obfita włośnia tworzy siatkę z przejrzystych nitok. Wapniaczki bardzo liczne są wypełnione drobnymi ziarenkami CaCO_3 , których zwarta masa nadaje im ciemnawe zabarwienie. Kształt ich jest bardzo różnorodny: brylowate, wielokątne, o licznych wypustkach, o konturach nieregularnych, niekiedy bardziej zaokrąglonych. Wielkość waha się od kilkunastu do kilkudziesięciu μ długości na 11—20 μ i więcej szerokości. Zarodniki okrągłe, fioletowo-brunatne, o średnicy 7-2—8-7 μ są delikatnie brodawkowane.

Ryc. 1. *Physarum Niezabitowskii*. Włośnia z wapniaczkami i zarodniki. Pow. 325 $\times$
Fig. 1. *Physarum Niezabitowskii*. Fragment de filaments capillitiaux avec leurs noeuds calcaires et quelques spores. Grossi 325 $\times$

15. *Fuligo septica* Gmel. Bardzo pospolity, VII—IX 1934—7. Dwa okazy zebrane na brzozie są barwy czerwonej, na osice czerwono-brunatne. U przeważnej większości zarodniki są wyraźnie brodawkowane.
- *16. *Trichamphora pezizoides* Jungh. Jeden okaz bardzo zniszczony na nagim zmurszałym drewnie, VIII 1936. Po raz pierwszy notowany w Polsce.
- *17. *Craterium minutum* Fries. Kilkakrotnie, obficie na zbutwiałych liściach osiki, na korze i gałązkach, VIII 1937.
- *18. *Craterium leucocephalum* Ditmar. Pięciokrotnie na zbutwiałych gałązkach, liściach i korze, VIII 1937.
19. *Leocarpus fragilis* Rost. Dwa okazy na zbutwiałych liściach, VIII 1937. *Plasmodium* szafranowożółte owocowało następnego dnia, trzeciego dnia dojrzało.
- *20. *Diderma hemisphaericum* Hornem. Wielokrotnie na gałązkach,

liściach i próchniejącym drewnie osiki, VIII 1937. W Polsce dotychczas nie notowany.

- *21. *Diderma effusum* Morgan. Siedem okazów bardzo obficie na liściach, VIII 1937. Po raz pierwszy w Polsce.
- *22. *Diderma globosum* Pers. Bardzo gęste skupienie na liściu, 1937.
23. *Diderma floriforme* Pers. Jeden okaz, VIII 1936. Po raz pierwszy w Polsce podał go Jarocki z Czarnohory (2).
- *24. *Diachea leucopoda* Rost. Bardzo często i obficie na gałązkach, liściach, drewnie i ściółce w lesie, VIII 1934, 1935 i 1937.

Didymiaceae

- *25. *Didymium complanatum* Rost. Na liściu dębu dość skąpe, VIII 1937.
- *26. *Didymium melanospermum* Macbr. var. *minus* Lister. Dwa okazy na gałązkach i korze, VIII 1937. Odmiana dotychczas w Polsce nie notowana.
27. *Didymium squamulosum* Fries. Na gałązkach i liściach bardzo obficie, trzykrotnie, VIII 1937.
28. *Mucilago spongiosa* Morgan. Wielokrotnie na gałązkach, liściach i łodygach roślin zielnych, VII 1934, VIII—IX 1935, VIII 1937.

Stemonitaceae

29. *Stemonitis fusca* Koth. Obficie na pniach, korze i liściach, VIII 1934, VII i IX 1936, VIII 1937.
30. *Stemonitis splendens* Rost. Jeden okaz na spróchniałym dębie, VIII 1934. Po raz pierwszy notowany przez H. Krzemienieńską z Karpat Wschodnich (Krz.).
- *31. *Stemonitis conflucens* Cooke et Ellis. Gęste skupienie złane w jedną całość na bardzo krótkich trzoneczkach, na brzozie, VIII 1934. Z Polski po raz pierwszy.
32. *Stemonitis flavogenita* Jahn. Wielokrotnie na silnie zmurszałym drewnie, VII—VIII 1936, 1937. U nas po raz pierwszy notowany przez Jarockiego z Puszczy Białowieskiej (1).
33. *Stemonitis ferruginea* Ehrenb. Pospolity, obficie na zbutwiałym drewnie, VII—VIII 1934, 1936, 1937.
34. *Comatricha elegans* Lister. Zarodnie z rzadka rozsiane na nagim drewnie, VIII 1936. Opisany przez Raciborskiego z okolic Krakowa jako *Rostafinskia elegans* Raciborski (7).
35. *Comatricha typhoides* Rost. Wielokrotnie na lipie, buku i in., VII—IX 1934—7.

36. *Lamproderma arcyronema* Rost. Dwie zarodnie na kawalku spróchniałego drewna obok *Arcyria incarnata* Pers., VII 1937.
 *37. *Lamproderma scintillans* Morgan. Dwukrotnie na gałązkach i ogonku liściowym, VII—VIII 1937. Z Polski dotychczas nie podawany.

Heterodermaceae

38. ✓ *Cribraria argillacea* Pers. Dwukrotnie, VIII 1934.
 39. ✓ *Cribraria rufa* Rost. Wielokrotnie, VIII—IX 1934, VII—VIII 1935.
 40. ✓ *Cribraria macrocarpa* Schrad. Trzykrotnie, IX 1934, VII 1936, VIII 1937.
 41. • *Cribraria vulgaris* Schrad. Dwa okazy, VIII 1934—5. Częściej spotyka się odmianę var. *aurantiaca* Pers., VIII 1934 i 1936—7.
 42. ✓ *Cribraria splendens* Pers. Wielokrotnie, VIII 1934—7.
 43. ✓ *Dictydium cancellatum* Macbr. Na silnie spróchniałym drewnie, VII 1937.

Reticulariaceae

44. *Reticularia Lycopodon*. Bull. Jeden okaz na brzozie, IX 1935.

Lycogalaceae

45. *Lycogala epidendrum* Fries. Kilkakrotnie na zmurszałym pniu dębu i in., także na mchu większe skupienie zrosłozarodni, VII—IX 1934—7; var. *tessellatum* Lister. Kilkakrotnie na zbutwiałym grabie i in., VII—IX 1935, 1937.

Trichiaceae

46. *Trichia favoginea* Pers. Kilkakrotnie na zbutwiałym drewnie i korze, VII—VIII 1937.
 47. *Trichia affinis* de Bary. Wielokrotnie na spróchniałym drewnie, na dębie, na mchu, VII—IX 1934—6.
 48. *Trichia persimilis* Karst. Na nagim silnie zmurszałym drewnie, w jednym wypadku łącznie z *Ceratinomyza fruticulosa* Macbr., IX 1934, VII, VIII 1937.
 49. *Trichia scabra* Rost. Dwa okazy, IX 1934 i 1936.
 50. *Trichia varia* Pers. Masowe skupienie zarodni na silnie spróchniałym grabie, IX 1935.
 51. *Trichia decipiens* Macbr. Na nagim spróchniałym drewnie, VII—VIII 1937.
 52. *Hemitrichia Vesparium* Macbr. Kilkakrotnie na nagim i po-

53. *Hemitrichia clavata* Rost. Na zmurszałym, nagim drewnie jeden okaz, IX 1934.
 54. *Hemitrichia Serpula* Rost. Dwa okazy na silnie spróchniałym drewnie, VIII 1934 i 1936.

Arcyriaceae

55. *Arcyria ferruginea* Sauter. Jeden okaz, VIII 1935.
 56. *Arcyria cinerea* Pers. Bardzo pospolity śluzowiec, na nagim silnie zmurszałym drewnie, na mchu, rzadziej na liściach, VII—IX 1934—7.
 57. *Arcyria denudata* Wettstein. Wielokrotnie na buku zbutwiałym, na silnie spróchniałym drewnie, wśród mchu i na zgniłym sianie, zawsze bardzo obficie, VII—IX 1935—7.
 58. *Arcyria incarnata* Pers. Kilkakrotnie na zbutwiałych pniach, IX 1934, VII—VIII 1936—7.
 59. *Arcyria nutans* Grev. Czterokrotnie VIII 1934 na świerkowym pniu bardzo gęste skupienie dorodnych zarodni, przekraczających wymiary podane w monografii Listera. Pozostałe, mniej okazałe, na silnie zbutwiałych pniach drzew liściastych, VIII 1934—6. W sierpniu r. 1937 znaleziono jeden okaz różniący się od typowych skupioną, nie rozpięzehlą włósną, drobnymi wymiarami oraz wybitnie ochrową barwą. Rurki włóśni grubości normalnej 3-4 μ , zarodniki nieco większe — 5-7 μ ; ścianka kieliszka posiada typowe zgrubienia siateczkowate. Być może należałoby ją wyodrębnić jako nową odmianę, tak dalece odbiega postacią od formy typowej.
 60. *Arcyria polonica* sp. nov.

Diagn. Sporangia isabellina, circa 3 mm alta, stipitata. Stipes $\frac{1}{2}$ mm, elongatus in calicem, cuius membrana interna irregulare reticulata est. Capillitium calice concretum, rete densum cylindrorum 2-9—3-4 μ latitudinis, efformat. Cylindri ei lamellis semiannularibus et annulis prominentibus $\pm$ regularibus ornati sunt. Basis cylindrorum fere nuda, annuli rarissimi. Sporae rotundae, 5-3—7-2 μ latae, fere decolores, in massa flavo-rosaceae.

Zarodnie barwy izabelowatej, wysokości około 3 mm, opatrzone są trzoneczkiem $\frac{1}{2}$ mm długości, przechodzącym w kieliszek, którego ścianka wewnętrzna posiada zgrubienia nieregularnie siateczkowate. Włósnia zrosnięta z kieliszkiem tworzy gęstą siatkę z rurek o jednostajnej niemal grubości 2-9—3-4 μ , opatrzonych zgrubieniami listewkowatymi w postaci półpiersieni i mniej lub więcej regularnych, wystających pierścieni, niierzadko rozgałęzionych. Na przekroju optycznym wyglądają

one jak tpe kolce. Rurki są u swej nasady prawie gładkie, o powierzchni lekko pofalowanej, z rzadka widać gdzieś lekko zarysowane pierścienie. Zarodniki okrągłe, gładkie, niemal bezbarwne, w masie żółtaworóżowawe, o średnicy 5·8—7·2 μ . Znalaziono jeden okaz na silnie spróchniałej kłodzie w postaci rozrzuconych gęstych skupień, VII 1937.

61. *Perichaena corticalis* Rost. Jeden okaz na butwiejącej korze, VIII 1937.

Z Zakładu Biologii Ogólnej Uniwersytetu Poznańskiego w Poznaniu.
Kwiecień 1938.

Literatura

1. Jaroński J., 1924. Śluzowce Puszczy Białowieskiej. Cz. I. Śluzowce z rezerwatu poln. Acta Soc. Bot. Pol. 2, Warszawa.
2. — 1931. Mycetozoa from the Czarnohora Mountains in the Polish Eastern Carpathians. Bull. Acad. Pol. Sc. sér. B, 1931, Kraków.
3. Kobendza R., 1930. Stosunki fitosocjologiczne Puszczy Kampinoskiej. Planta Polonica 2, Warszawa.
4. Krzemińska H., 1934. Śluzowce Karpat Wschodnich (Les Myxomycètes des Carpathes Orientales). Kosmos t. 59, z. 2, Lwów.
5. Lister A., 1925. A Monograph of the Mycetozoa. Third edition, revised by Guilielma Lister.
6. Namysłowski B., 1914. Śluzowce i grzyby Galicji i Bukowiny. Pamiętnik Fizjograficzny 22, Warszawa.
7. Raeborski M., 1884. Przyczynek do znajomości śluzowców, Rozpr. i Sprawozd. Wydz. mat.-przyr. M 12, Kraków.
8. Rostafiuński J., 1875—6. Śluzowce (Myxozoa). Monografia, Paryż.
9. Skupieński F. X., 1926. Contribution à l'étude des Myxomycètes en Pologne. Bull. Soc. Mycol. de France t. 42, fasc. 1, Paris.
10. — 1924. Nouvelles espèces de Myxomycètes. *Physarum polonicum* et *Mateuchotiella splendida*. Bull. Acad. Pol. Sc. et Lettres, sér. B, 1924, Kraków.

Résumé

Les 61 espèces et 5 variétés de Myxomycètes dont j'offre ici l'énumération furent récoltées occasionnellement par le professeur E. Niezabitowski dans les forêts de Podhorce près de Stryj, à une altitude de 330 m dans les Sous-Carpathes Orientales. Ce sont des forêts mixtes, contenant des chênes, des hêtres, des tilleuls, des bouleaux, des charmes, des trembles, des aulnes, plus rarement des frênes, et doublées par le coudrier et la bourdaine. On n'y rencontre que rarement des sapins noirs et des mélèzes qui y furent plantés. Le terrain y est en partie sec, en partie humide et même

marécageux grâce à de nombreuses sources, ce qui ne reste certainement pas sans influence sur la flore des Myxomycètes.

Le matériel fut récolté au cours des années 1934—7, depuis le mois de juillet jusqu'à mi-septembre, toujours sur le même terrain. Les mêmes espèces se rencontrent presque chaque année et quelques-unes même abondamment. Ce n'est que la flore de l'an 1937 qui diffère un peu plus de celle des années précédentes, car 21 espèces de plus furent récoltées, tandis que 16 espèces ultérieures n'ont point été trouvées.

Parmi ces 61 espèces il y en a deux nouvelles:

Physarum Niezabitowskii et *Arcyria polonica*.

Quant au premier un examen superficiel permet déjà de conclure, que l'espèce trouvée est une forme nouvelle de *Physarum*. Ce Myxomycète a été trouvé abondamment sur des feuilles deséchées du chêne et d'autres, à l'état des sporanges complètement murs. Ces sporanges dépourvus de pied forment à la surface des feuilles un rassemblement ayant l'aspect d'un fin réseau proéminent, dont les ramifications sont fréquemment apparentes. La paroi extérieure finement sillonnée, délicate, incolore, est incrustée de petits globules de carbonate de chaux. Point de columelle. Le capillitium rétifforme est abondant, les filaments sont blancs, hyalins, ramifiés et forment un grand nombre de noeuds remplis de granules de carbonate de Ca. La masse calcaire donne aux noeuds une teinte un peu foncée. Leur forme est très différente: tantôt polygonale à angles assez aigus ou bien avec des pousses allongées, tantôt oblongue ou arrondie, ce qui se rencontre moins fréquemment. Leur gros-seur dépasse une quinzaine jusqu'à plusieurs dizaines de μ de longueur sur 11—20 μ et plus de largeur. Les spores sont rondes, d'un brun violacé, finement verruqueuses et mesurent 7·2—8·7 μ de diamètre.

Les caractères généraux de la seconde espèce, *Arcyria polonica*, la distinguent suffisamment des autres Myxomycètes appartenant à ce genre, pour qu'on puisse la ranger parmi les espèces nouvelles.

Les sporanges de couleur Isabelle, ayant 3 mm de hauteur sont munis de pieds de $\frac{4}{5}$ mm de longueur. Ces derniers s'élongent en calices, dont la membrane intérieure possède de saillies rétifformes. Le capillitium partant du calice présente un filet dense, formé des tubes, dont la largeur égale à peu-près dans toutes les parties, mesure 2·9—3·4 μ . Les tubes, presque lisses à leur naissance (la surface n'est que légèrement plissée et ça et là on aperçoit des anneaux très subtils), portent des saillies semiannulaires et des anneaux proéminents, plus ou moins réguliers, assez souvent rami-

fiés, dont les coupes optiques ont l'air d'épines émoussées. Les spores rondes et lisses, presque incolores, présentent en masse une teinte jaunâtre-rosacée et mesurent $5.8-7.2 \mu$ de diamètre.

Un seul échantillon fut trouvé le VII 1937, formant sur un tronc pourri des rassemblements dissipés.

Parmi les Myxomycètes énumérés j'ai rangé à l'espèce *Areyria nutans* Grev. un échantillon, qui diffère de la forme typique par le capillitium, qui n'est pas flottant mais au contraire très resserré, par les menues dimensions, et enfin par la couleur nettement ochracée. Peut-être serait-il plus juste de le séparer comme une nouvelle variété, tellement l'aspect qu'il offre se distingue de la *Areyria nutans* Grev. typique.

Les Myxomycètes suivants furent signalés pour la première fois en Pologne:

Ceratiomyxa fruticulosa Muehr. var. *flexuosa* Lister.

Physarum murinum Lister.

Physarum pusillum Lister.

Physarum Niezabitowskii sp. nov. m. (diagn. p. 455)

Trichamphora pezizoidea Jungh.

Diderma hemisphaericum Hornem.

Diderma effusum Morgan.

Didymium melanospermum Muehr. var. *micus* Lister.

Stemonitis confluens Cooke et Ellis.

Lampoderma scintillans Morgan.

Areyria polonica sp. nov. m. (diagn. p. 459)

La nomenclature selon la monographie de Lister, *A Monograph of the Mycetozoa*, third ed. 1925.

Institut de Biologie générale de l'Université à Poznań (Pologne).

Objaśnienia tablicy I — Explication de la planche I

Ryc. 1. *Physarum Niezabitowskii*. Skupienie zarodni na liście, pow. $5.6 \times$. Ensemble des sporanges sur une feuille. Grossi $5.6 \times$.

Ryc. 2. *Areyria polonica*. Pojedyncza zarodnia pow. około $41 \times$. Un sporange grossi $41 \times$ environ.

Ryc. 3. *Areyria polonica*. Fragment włókn wraz z częścią sznaku kieliszka, pow. ok. $700 \times$. Fragment de filaments capillitiaux avec une partie du calice. Grossi $700 \times$ environ.

Ryciny wykonał dr B. Kalošay-Kaluza, za co mu na tym miejscu serdecznie dziękuję.

Wyszło z druku jako odbitka 30 grudnia 1938 — Comme tirage à part édité le 30 décembre 1938.

